

Título (máximo 25 palabras): “Disminución de tiempo de montaje de molde de inyección de plásticos”

Área del Proyecto/Investigación: *Procesos/Montajes de moldes*

Autor 1(Alumno): *Mendoza Michael*

Correo: *Christian.mendoza215735@potros.itson.edu.mx*

Autor 2(Maestro Asesor): *Gonzalo Saiz*

Correo: *GONZALO.SAIZ45855@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Ingeniería Industrial y de Sistemas*

Campus: *Empalme*

Resumen

El objetivo del proyecto, es disminuir los tiempos de cambios de moldes, enfocados en la eficiencia del montaje, reducciones de tiempo y estandarización del trabajo humano. Se utilizó la metodología SMED y conjuntos de técnicas y herramientas de medición de trabajo y flujo de trabajo, con lo cual se logró disminuir un 35% el cambio de molde, también se obtuvieron resultados como la disminución de las operaciones y ergonomía. En conclusión, se logró el objetivo, el proyecto puede seguir siendo escalable y mejorable para futuras necesidades, también se puede adaptar a otras formas, ya que en el transcurso de la elaboración del proyecto se encontraron más puntos a mejorar y limitantes respecto a los moldes.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

El presente proyecto se desarrolló en TE Conectivity, planta 2 (TE, 2024) y forma parte de las prácticas profesionales del autor, donde al momento de realizar las practicas, se buscaron operaciones con oportunidades de mejora, en ese transcurso del tiempo se pudo trabajar en las áreas operacionales, donde se encontraron áreas que se pueden mejorar, se desarrollaron diversas funciones en áreas de operaciones, como técnico monta moldes, en el cual se encontró la mejora en el montaje, manguereo de moldes y disminuciones de tiempo ya que pueden ser tardados, así mismo se observa que no hay una estandarización de trabajo y en ocasiones se puede alargar los tiempos a disposiciones para las operaciones. El cambio de moldes, o mejor conocido dentro de las operaciones como CHO, es una operación crítica en la cual la disminución y eficiencia a esta operación ayudará a mejorar el la eficiencia general de los equipos por sus siglas en inglés OEE, de los centros de trabajo y mejorar la eficiencia operacional, el indicador de Cho planeado y la eficiencia se observa en la figura 1.

1.2 Planteamiento del problema

Figura 1. CHO planeados y eficiencia

Al alargarse los tiempos de operaciones, es tiempo en que no se está realizando alguna otra operación crítica, como montaje o desmontaje, esto ocasiona que no se realicen los cambios planeados en el turno y afecte la eficiencia, no sé a completen las órdenes o no se inicien.

El manguereo, es el problema principal, para el cual se tomaron tiempos y es la operación en donde invierte más tiempo el Técnico, donde no hay una estandarización en el área de trabajo ni al momento de realizar las conexiones al molde, en la figura 2, se observa las mangueras en una máquina de inyección.

Figura 2. Mangueras en máquina de inyección.

Fuente: TE Planta 2, 2024

1.3 Objetivo

Disminuir los tiempos de operación de montaje de molde de inyección para cumplir con las órdenes del cliente en tiempo y forma.

II. Método

El método de solución se integra por definir los siguientes apartados.

2.1 Sujetos

El sujeto de estudio es la máquina con número de work center 90221 MP-9942 con localización en el cuadrante número 7 de la sección A, que se observa en la figura 3.

Figura 3. work center 90221 MP-9942

Fuente: Tyco 2, 2024

En la figura 3, se observa el molde a prueba B47104643.

Figura 3. Molde a prueba B47104643

Fuente: Tyco 2, 2024

2.2. Materiales

Los materiales que se utilizaron en este proyecto se observan en la tabla 1.

Tabla 1. Materiales utilizados en el proyecto.

Material	Ilustración	Descripción
Cronómetro	<p>Figura 4. Cronómetro. Fuente: Google 2024</p>	Se utilizó para las tomas de tiempos de las diferentes operaciones en desmontajes y desmontajes de los moldes, también para tomar los tiempos en las operaciones después de realizar la propuesta de mejora

<p>Computadora</p>	<p>Figura 5. Computadora. Fuente: Google 2024</p>	<p>Se utilizó para la recolección de datos, formatos y elaboración planificada de la información recabada.</p>
--------------------	--	--

<p>Libreta</p>	<p>Figura 6. Libreta. Fuente: Google 2024</p>	<p>Aquí se llevó el registro de toda la información recabada y analizada antes de ser digitalizada en una computadora para hacerla más concreta.</p>
----------------	--	--

<p>Diagrama flujo de trabajo</p>	<p>Figura 7. Formato de diagrama de flujo. Fuente: Google 2024</p>	<p>Formato para análisis de actividades de alguna operación, para mayor énfasis, observaciones y tomas de decisiones, usado para verificar los cambios.</p>
----------------------------------	---	---

<p>Programa Word</p>	<p>Figura 8. Programa Word.</p>	<p>Programa de computadora para añadir y recabar información en digital.</p>
<p>Programa Excel</p>	<p>Figura 9. Programa Excel. Fuente: Google 2024</p>	<p>Programa de computadora para analizar datos numéricos, realizar gráficos, ilustraciones y representar fórmulas numéricas y datos.</p>
<p>Cámara de teléfono</p>	<p>Figura 10. Cámara de teléfono. Fuente: Google 2024</p>	<p>Cámara para realizar tomas de operaciones, evidencias de acciones y de planificación.</p>

Maquinaria y equipo auxiliar utilizado en el presente proyecto se observa en la tabla 3.

Maquinaria y equipo auxiliar utilizado en el presente proyecto se observa en la tabla

2.

Tabla 2. Maquinaria y equipo auxiliar utilizado en el presente proyecto

Equipo	Ilustración	Descripción
Moldeadora	<p data-bbox="688 768 1019 804">Figura 11. Moldeadora.</p>	Máquina de procesos en la cual se moldean las piezas por medio de inyección de plástico
Termos industriales	<p data-bbox="634 1142 1068 1178">Figura 12. Termos industriales.</p>	Termos o tinas de agua que atribuyen al flujo de agua a los moldes.
Hot runners	<p data-bbox="670 1499 1000 1535">Figura 13. Hot runners.</p>	Termo controladores, se utiliza para controlar las temperaturas por cavidades o piezas en un molde

Molde		Herramienta de moldeo, donde se aloja los módulos para la plastificación de las piezas.
-------	--	---

Figura 14. Molde.

2.3 Procedimientos

Al momento de aplicar la metodología SMED para obtener una base de seguimiento, se hicieron las siguientes actividades.

- 1) Preparaciones previas
- 2) Análisis de las actividades
- 3) Organización de las actividades
- 4) Toma de tiempos
- 5) Análisis de tiempos de las actividades
- 6) Utilización de herramientas de medición de operaciones
- 7) Toma de decisiones
- 8) Aplicación de la mejora

III. Resultados

En las preparaciones previas, se identificó a partir del plan de producción el día y hora en que la máquina bajo estudio estaría realizando el trabajo, es decir, produciendo, como el proceso está estandarizado, no fue necesario realizar un estudio de tiempos, se utilizaron los tiempos estándar establecidos, para los cuales solo se hizo una validación, que fue suficiente para verificar que estuvieran correctamente calculados.

Utilizando el formato de flujo de procesos (ver tabla 3), enfocado en las actividades del obrero (empleado) se registran las actividades realizadas al momento de un

montaje, junto con sus tiempos de cada una de las operaciones. El formato de diagrama de flujo de procesos, se utilizó para visualizar más detallada y fácilmente las operaciones y saber el tiempo de cada una, el tipo de operación y el tiempo total de la actividad a analizar.

Tabla 3. Formato de diagrama de flujo de procesos

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO						
Ubicación: MTK TE CONNECTIVITY 2 AUTOMOTRIZ			Resumen			
Actividad: Montaje de Moldes			Actividad	Actual	Propuesto	Ahorros
Fecha: 03/04/2024			Operación	20		
Operador: Uziel González		Analista: Michael Mendoza	Transporte	3		
Marque el método y tipo apropiados			Demora	3		
Método:	Actual	Propuesto	Inspección	1		
Tipo:	Obrero	Material	Maquinaria	Almacenaje	1	
Comentarios: Se realizará la operación de desmontaje sin ningún cambio ni método propuesto, para analizar las posibles mejoras diagrama flujo de trabajo y posibles métodos de ejecución aplicables.			Tiempo (Min)	80		
			Distancia (M)			
			Costo			
Descripción de la Actividad			Tiempo (Min)	Tiempo (segundos)	Tiempo total (Segundos)	

Traslado de grúa a molde		3	180	4800				
Poner armellas a molde		2	120					
Tensar cadena de molde				1	60			
Trasladar molde a máquina				2	120			
Realización de acople		5	300					
Inspección de pandeo molde		1	60					
Reunión de herramientas a punto estratégico		1	60					

Nivelación de molde		2	120					
Primer acople		2	120					
Segundo clampeo lado fijo			1	60				
Colocar barra de			2	120				

botadores								
Apretar barra							1	60
Cerrar molde, mode set							2	120
Hacer auto ajuste en auto die height			4	240				
Meter alta				1	60			
Terminar de campear lado operador			3	180				
Añadir tornillos a barras			3	180				
Traslado lado no operador			1	60				
Quitar mangueras que no dejen campear			4	240				
Campear lado no operador			7	420				
Quitar grúa y armellas			3	180				
Abrir molde				2	120			
Hacer conexiones de mangueras			21	1380				
Realizar prueba de fuga			2	120				
Abrir llaves de salida y entrada de agua torres			1	60				
Abrir llaves to process y from process			1	60				
Prender termos				2	120			

Fuente: Adaptación de Morales (2024)

En este método de recolección de datos podemos ver los resultados de tiempo, las actividades realizadas y el tipo de actividad. Con estos datos podemos aplicar el método SMED, sobre la reducción de tiempo muerto en las operaciones, tomando decisiones que influyan en la eficiencia de los tiempos de las actividades, eliminando actividades o utilizando los tiempos muertos de las actividades, optando por el ruteado de las mangueras al molde.

En los resultados de tomas de decisiones, se detectó que el procedimiento de manguereo es el que más tiempo invertido se lleva, en la tabla 4, se presenta el diagrama de flujo de proceso para las actividades del obrero, con la propuesta de la mejora en el trabajo realizado, específicamente en el manguereo del molde.

Tabla 4. Diagrama de flujo de proceso, con los cambios en proceso.

Fuente: Elaboración propia.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO						
Ubicación: MTK TE CONNECTIVITY 2 AUTOMOTRIZ				Resumen		
Actividad: Montaje de Moldes				Actividad	Act u al	Propues t o
Fecha: 03/04/2024				Operación	20	19
Operador: Uziel González		Analista: Michael Mendoza		Transporte	3	3
Marque el método y tipo apropiados				Demora	3	3
Método:	Actual	Propuesto		Inspección	1	1
Tipo:	Obrero	Material	Maquinaria	Almacenaj e	1	1
Comentarios: Se realizará la operación de desmontaje sin ningún cambio en el método, solo se buscarán formas más sencillo de hacerlas. ▽				Tiempo (Min)	80	57
				Distancia (M)		
				Costo		
Descripción de la Actividad			Tiempo (Min)	Tiempo (segundos)	Tiempo con Ahc (segundos)	

	Símbolo							
Traslado de grúa a molde	○	□	⇨	D	▽	2	120	3420
Poner armellas a molde	○	□		D	▽	2	140	
Tensor cadena de molde	○	□	⇨	D	▽	1	60	
Trasladar molde a máquina			⇨	D	▽	2	120	
Realización de acople	○	□	⇨	D	▽	5	300	
Inspección de pandeo molde	○	□	⇨	D	▽	1	60	
Reunión de herramientas a punto estratégico	○	□	⇨	D	▽	1	60	
Nivelación de molde	○	□	⇨	⊗		2	120	
Primer acople	○	□	⇨	⊗	▽	2	120	
Segundo clampeo lado fijo			⇨	D		1	60	
Colocar barra de botadores						2	120	
Apretar barra						1	60	
Cerrar molde, mode set						2	120	

Hacer auto ajuste en auto die height		D	▽	4	240	
Meter alta		D		1	60	
Terminar de campear lado operador		D	▽	3	180	
Añadir tornillos a barras		D	▽	3	180	
Traslado lado no operador		D	▽	1	60	
Quitar mangueras que no dejen campear		D	▽	2	120	
Campear lado no operador		D	▽	4	240	
Quitar grúa y armellas		D	▽	3	180	
Abrir molde		D	▽	2	120	
Hacer conexiones de mangueras		D	▽	4	240	
Realizar prueba de fuga		D	▽	2	120	
Abrir llaves de salida y entrada de agua torres		D	▽	1	60	
Abrir llaves to process y from process		D	▽	1	60	
Prender termos		D		2	120	

Algunos cambios en reducción de tiempo que se lograron obtener mediante las siguientes acciones:

Traslado de grúa a molde: En análisis de tomas de tiempo el uso de la grúa y la disposición dependería de la posición de la grúa, este tiempo variaría en cada operación, para mejorar este tiempo se propuso, anticipar los cambios y colocar las grúas de forma estratégica por cuadrantes, para tenerlas a disposición.

Poner armellas a molde: en este caso se planteó la idea que una vez el molde esté en rack o en piso listo para el montaje, se realice un análisis previo de que armellas ocupará el molde, y dejarlas a disposición del carrito, esto para facilitar el uso y la disposición.

Quitar mangueras que no dejan campear: para eliminar el exceso de mangueras, como se observa la figura 15, estas eran muchas más, se planeó la idea principal de rootear el molde desde pie de máquina, esta técnica hará que el molde venga ya manguereado, y con el numero de mangueras que requiere, esto quiere decir que al momento de desmontar un molde se desmonta con las mangueras correspondientes, no habrá excedentes, no habrá mangueras no correspondientes, todo molde apto ya vendrá con las conexiones necesarias, esto lo hará más fácil y rápido, ya que no se invertirá tanto tiempo.

Figura 15. Exceso de mangueras.

Así mismo, campear del lado no operador: unos de los problemas era lo ante mencionado, el exceso de mangueras no requeridas o utilizadas, hacían más complicado el campleo del molde, en la figura 16 se observa cómo mejoró la colocación de mangueras, al tener menos que conectar.

Figura 16. Mejora en la operación de manguereo, campleo por lado no operador.

La reducción de tiempo va de la mano con la ruteada del molde, da más oportunidad de trabajo y vuelve más óptima la tarea de campleo.

Hacer conexiones de mangueras: esta reducción de tiempo se logró gracias a la técnica de ruteado de molde en piso, ya que esto hace que al momento de montar el molde solo se hagan las conexiones al manifold, antes al momento de montar el molde, el técnico tenía que

- Elegir la cantidad de mangueras a utilizar
- Adaptar las mangueras
- Conectarlas al molde
- Conectarlas al manifold

Con el ruteado del molde se eliminaron algunas operaciones que optimizaron ampliamente no solo la operación de conexión si no otras operaciones también. ahora el técnico, realiza:

- Adaptar las mangueras
- Conectarlas al manifold

En la figura 17 se observa el área de montaje del molde, después de la mejora, se observa más organizada y sencilla la conexión de mangueras.

Figura 17. Área de montaje del molde

La conexión del molde es de las operaciones en la que el técnico invierte más tiempo, en todos los moldes y operaciones este proceso es el más demandante en tiempo. por eso fue importante realizar la disminución de tiempo de operación.

En la figura 22, se observan los resultados tiempos de operaciones, después de aplicar la mejora en la operación de manguereo.

Figura 22. Resultados tiempos de montaje del molde, con cambio en el manguereo

Estadísticamente, podemos ver una disminución en el tiempo de operación, específicamente en el manguereo del molde.

Conclusiones

Se logró el objetivo de disminuir el tiempo de montaje del molde, el proyecto alcanzó resultados satisfactorios a pesar de los desafíos encontrados durante su implementación, sin embargo, estos desafíos han servido para identificar áreas clave con potencial de mejora. Durante el análisis, se destacó la necesidad de optimizar la eficiencia en ciertos aspectos del proceso. Por ejemplo, se observó que no todos los moldes se benefician por igual de las mejoras de eficiencia propuestas, por lo tanto, se recomienda realizar un análisis exhaustivo para identificar nuevas oportunidades y aplicar soluciones efectivas que aborden estas diferencias. Como recomendación de mejora se identificaron oportunidades en la limpieza de la maquinaria para un nuevo número de parte, como la reducción del tiempo de secado de resina antes de iniciar la producción. Estas mejoras podrían optimizar los tiempos de cambio y aumentar la capacidad de respuesta de la producción ante cambios en la demanda

del mercado. También el adjuntar o implementar el sistema de manifold al molde, serviría a reducir más los tiempos de manguereo.

Referencias

Morales, J. (2024 ciclo Enero-mayo). Diagrama flujo de proceso.
<https://docs.google.com/document/d/1Grj3MZGEwsYKtCkm-RAn7I91GMgucSRI/edit>

TE (2024). TE Connectivity. <https://www.te.com/es/home.html>

Wikipedia. (3 de mayo de 2023). *Single-Minute Exchange of Die*. Wikipedia la Enciclopedia Libre.
https://es.wikipedia.org/wiki/Single-Minute_Exchange_of_Die

TCM. (19 octubre de 2021). *Qué es el Método SMED y por qué es importante*. TCM.
<https://www.tcmetrologia.com/blog/que-es-smed/>

Capgemini. (2024). *TE Connectivity lanza la transformación de TI para centrarse en la experiencia del cliente*.
<https://www.capgemini.com/mx-es/news/client-stories/te-connectivity-lanza-la-transformacion-de-ti-para-centrarse-en-la-experiencia-del-cliente-2/>